

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Projeto moderno, cidade histórica e racionalidade técnica no
Palácio da Secretaria da Fazenda (1933-1936)**

TRAJANO FILHO, Francisco Sales

Arquiteto, prof. doutor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo

Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro – São Carlos/SP, 13566-590

Telefone: 55 (16) 3373- 9333, ramal: 9842

sales@sc.usp.br

Eixo temático: a arquitetura moderna como projeto

Projeto moderno, cidade histórica e racionalidade técnica no Palácio da Secretaria da Fazenda (1933-1936)

RESUMO

Este artigo recupera e discute as condições que permearam o projeto e a construção, entre 1933 e 1936, do Palácio da Secretaria da Fazenda, pela Diretoria de Viação e Obras Públicas (DVOP), no núcleo histórico da cidade de João Pessoa. Funcionando como uma espécie de cabeça-de-ponte de um amplo processo de modernização do tecido urbano eminentemente colonial da capital paraibana que tomaria plena operatividade durante a administração Argemiro de Figueiredo (1935-1940), a realização dessa obra traz para perto muitas das contradições, dificuldades e impasses associados às empreitadas de modernidade arquitetônica em situações de carência de uma base técnica e material concernente às prerrogativas de produção de uma arquitetura que se pretendia tributária da ideia de arquitetura moderna disseminada desde a Europa na década de 1920. Noutra perspectiva, ela repõe, desde seu exemplo pontual e circunscrito geográfica e historicamente, o conflito incontornável do edifício moderno frente à cidade histórica, revelando outras possibilidades para sua solvência.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna – cidade histórica – racionalidade técnica – modernização

ABSTRACT

This paper reviews and discusses the conditions that permeated the design and construction between 1933 and 1936, the Palace of the Department of Finance, the Directorate of Roads and Public Works (PVOD), the historical core of the city of Joao Pessoa. Functioning as a kind of bridgehead for a wider process of modernization of the urban fabric eminently colonial capital of Paraiba would take full operability during administration Argemiro de Figueiredo (1935-1940), brings the work was close to many of the contradictions difficulties and dilemmas associated with works of modern architecture in situations of a shortage of material and technical basis regarding the prerogatives of producing an architecture that is intended to tax the idea of modern architecture spread from Europe in the 1920s. In another perspective, it replaces, since his example point and circumscribed geographically and historically, the inevitable conflict of the modern building opposite the historic city, revealing other possibilities for their solvency.

KEY WORDS: Modern Architecture – historical city - technical rationality - modernization

Introdução

A rápida obsolescência do objeto arquitetônico parece ter constituído mesmo um aspecto intrínseco às formulações de maior radicalidade, no afã por instaurar o novo *ex nihilo*. Face à aversão com o que pudesse significar continuidade histórica, o projeto moderno na arquitetura e no urbanismo reclamou uma ruptura, sem mais, com o passado em favor de uma correspondência estrita com as condições sociais e tecnológicas de produção rotinizadas na “primeira era da máquina”. Comportamento decorrente de uma espécie de “afitiva neofilia”, está certamente aí a origem da dialética entre o objeto arquitetônico moderno e a cidade histórica, entre a “tradição do novo” e as forças da continuidade, e dos consequentes conflitos implícitos nessa relação.

Agora que o moderno, depois das críticas e revisões promovidas nas décadas de 1970 e 1980, a reboque da voga pós-modernista, passou definitivamente, contra sua vontade, para o âmbito da história, e a preservação e restauração de suas realizações mais emblemáticas puseram por terra o clamor da pregação futurista para que “cada geração construísse sua própria cidade”, é possível analisar de forma “desapaixonada” seus artefatos compreendidos no interior de tecidos urbanos dotados de forte historicidade, marcados por continuidades, transformações e acúmulos gradativos de outros tantos objetos com os quais a arquitetura moderna tem que disputar o protagonismo para assim, talvez, assegurar o direito ao reconhecimento e legitimar-se como obra merecedora de cuidados e ações de preservação. Uma incontornável ironia, sem dúvida, para uma arquitetura que em seus arroubos vanguardistas não hesitou em proclamar-se o estágio final e conclusivo da história, com sua emergência instaurando um eterno presente sempre e continuamente atualizado no futuro.

Se considerarmos que a modernidade é ao mesmo tempo una e diversa, como propõe Renato Ortiz, uma como “matriz civilizadora” caracterizada por processos de abrangência universal como industrialização, urbanização, desenvolvimento tecnológico e racionalização; e diversa na configuração histórica que seus contornos assumem, realizando-se “de maneira distinta de acordo com as condições históricas de cada lugar”, é possível assim avançar em análises que deslocam o foco das realizações excepcionais no âmbito da arquitetura moderna para aquelas “obras menores”, situadas em contextos, digamos, excêntricos, mantendo, contudo, como intenção subjacente a premissa de reconhecer, mesmo em obras marginais, as idiossincrasias inerentes ao projeto moderno em contraponto à dimensão histórica das cidades. Adotar tal abordagem implica em desqualificar, de saída, os esquemas de centro e periferia que amiúde restringem o entendimento destas últimas a mero exercício de plágio, sempre insuficiente, de modelos

originais difundidos desde o “centro”, seja este tomado como for: o Hemisfério Norte, a Europa e, na geografia cultural brasileira, o “Sul”, este “outro” do Nordeste.

Dito isto, este artigo recupera e discute as condições que permearam o projeto e a construção, entre 1933 e 1936, do Palácio da Secretaria da Fazenda, pela Diretoria de Viação e Obras Públicas (DVOP), no núcleo histórico da cidade de João Pessoa. Funcionando como uma espécie de cabeça-de-ponte de um amplo processo de modernização do tecido urbano eminentemente colonial da capital paraibana que tomaria plena operatividade durante a administração Argemiro de Figueiredo (1935-1940), a realização dessa obra traz para perto muitas das contradições, dificuldades e impasses associados às empreitadas de modernidade arquitetônica em situações de carência de uma base técnica e material concernente às prerrogativas de produção de uma arquitetura que se pretendia tributária da ideia de arquitetura moderna disseminada desde a Europa na década de 1920. Noutra perspectiva, ela repõe, desde seu exemplo pontual e circunscrito geográfica e historicamente, o conflito incontornável do edifício moderno frente à cidade histórica, revelando outras possibilidades para sua solvência.

Resposta técnicas a demandas públicas

A princípio pensado na perspectiva de atender a necessidade de espaço físico que se constatava para instalação de algumas repartições públicas, e com uma versão preliminar originalmente projetada para abrigar a Recebedoria de Rendas da capital, ainda no início da construção o edifício teve alterada sua destinação para receber os diversos setores da Secretaria da Fazenda, Produção e Obras Públicas. Uma das instâncias administrativas mais afetadas pelas reformas, essa secretaria tinha um papel estratégico nas políticas de modernização do Estado, por responder tanto pelas ações pertinentes à construção de uma infra-estrutura de serviços que desse apoio à economia agrário-exportadora da Paraíba, como é caso das estradas de rodagem; como por conduzir medidas voltadas ao soerguimento da economia paraibana, como a campanha de fomento à agricultura realizada pela Diretoria de Produção, estimulando a mecanização agrícola e a implantação de campos experimentais de cultivo pelo estado afora.

Na primeira versão de 1933, o edifício projetado para a Recebedoria de Rendas possuía originalmente apenas três pavimentos, e teve seu curso alterado quando já estavam adiantados os trabalhos de construção das fundações. No entanto, a mudança no projeto não se restringiu ao acréscimo de dois pavimentos à proposta original, mas afetou a própria lógica que conduziu o processo de concepção projetual, suas variáveis e seu equacionamento conforme um raciocínio que se pretende dogmaticamente funcionalista.

Devendo corresponder às necessidades funcionais de diversas seções subordinadas à Secretaria da Fazenda, Produção e Obras Públicas, cada um com suas especificidades na organização e rotina de trabalho, a premissa determinante na elaboração do projeto passa a ser a definição de um espaço flexível e adaptável aos vários organogramas das repartições que o ocupariam. Outrossim, como ressalta o engenheiro Ítalo Joffily, diretor da Repartição de Agricultura e Obras Públicas (RAOP, posteriormente, Diretoria de Viação e Obras Públicas, DVOP) no texto “O Palácio da Secretaria da Fazenda”, o edifício deveria acompanhar a “evolução natural”¹ das transformações dessas repartições, de tal forma que mudanças decorrentes de reformas na administração pública não implicassem em alterações na estrutura ou fisionomia arquitetônica. É interessante perceber que, invocando um procedimento funcionalista na condução do projeto, seja justamente a indeterminação do uso futuro do espaço interno – que fica dotado assim de um caráter aberto e genérico do ponto de vista funcional, sem ser particular a nenhum fim e ao mesmo tempo passível de qualquer uso – a variável que norteia a natureza do projeto.

Figura 1: Projeto original para a Recebedoria de Rendas da capital (Fonte: COSTA, Ítalo Joffily Pereira da, *Relatório apresentado ao sr. Secretario da Fazenda, Agricultura e Obras Publicas pelo engenheiro Ítalo Joffily Pereira da Costa, diretor da Repartição de Agricultura e Obras Publicas, sobre os trabalhos realizados no ano de 1933*. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1934)

A solução encontrada é tributária de um raciocínio corrente pelo menos desde o final do século XIX, aplicado aos projetos de edifícios comerciais, industriais, de escritório e

¹ COSTA, op. cit., 1935, p. 3.

armazéns, com o fim de assegurar iluminação abundante nos espaços de trabalho, possibilidade de mudança na forma, dimensão e disposição dos espaços, e um máximo de aproveitamento da superfície interna construída.² Agrupando num bloco os usos que se repetem nos cinco pavimentos, nesse caso as instalações sanitárias, depósitos, almoxarifados e demais serviços auxiliares, assim como a escada e o elevador – as “constantes”, segundo Joffily – todo o restante do espaço interno se dispõe em salões completamente livres. Partindo de premissas semelhantes, porém, obtendo resultados distintos, esse processo é próximo ao adotado por Frank Lloyd Wright no projeto para o edifício administrativo da Larkin Co. (1904), em Buffalo, Nova York. Aqui, os espaços que com certa licença podem ser chamados de espaços “serventes”, conforme Louis Kahn, como escadas, instalações e demais áreas fixas são organizadas em blocos na periferia da construção, que se abre interiormente com um vazio, permitindo a comunicação entre os vários pavimentos banhados desde cima por uma iluminação zenital.

Figura 2: Aspecto da construção do Palácio da Secretaria da Fazenda em 1935 (Fonte: IHGP)

Na prática esses salões assumem plenamente, desde a premissa que os geraram, de conferir uma ampla liberdade no uso do espaço interno, possível de abrigar múltiplos arranjos funcionais apenas lançando mão de divisórias móveis, a forma do *plan libre* corbusiano, ponto focal da doutrina dos *Cinco pontos para uma nova arquitetura* (1926)

² HILBERSEIMER, Ludwig. *La arquitectura de la gran ciudad*. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999, p. 55.

pensados como “fatos arquitetônicos que implicam uma arquitetura totalmente nova, do edifício de habitação ao palácio.”³ Aqui, no entanto, manifestando-se dissociado da estrutura independente da qual seria uma decorrência lógica, que por sua vez permite a liberdade formal resultante da aplicação das novas tecnologias construtivas do concreto armado, aço e vidro.

Figura 3: Um dos salões em planta livre do Palácio da Secretaria da Fazenda (Fonte: PARAÍBA. Realizações do governo Argemiro de Figueiredo. João Pessoa: Departamento Estadual de Publicidade, 1938)

É neste aspecto que se evidenciam alguns dos limites impostos à realização de uma arquitetura que, devendo expressar o espírito de uma época dominada pela idéia da máquina, advoga uma correspondência estrita entre técnica e estética, em meios muitas vezes tecnologicamente adversos. Como reconhece Joffily ao abordar o projeto do Instituto de Educação, assim como notara Luís Nunes em Recife⁴, “a rigorosa execução da arquitetura moderna entre nós se depara com dificuldades às vezes impossíveis de

³ Le Corbusier e Pierre Jeanneret, “Cinco puntos para una nueva arquitectura”, in CONRADS, Ulrich. *Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX*. Barcelona: Editorial Lumen, 1973, p. 148.

⁴ Nunes constata em seu artigo publicado na Revista da Diretoria de Engenharia da PDF que “o *standard* da construção no norte do país é baixo, não só por falta de recursos com também pelo desinteresse e inépcia dos que professam nestas atividades”. ver “Uma diretoria de arquitetura”, in: XAVIER, Alberto (org.). *Arquitetura moderna brasileira: depoimento de uma geração*. Edição revista e ampliada. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 256.

remover”.⁵ Deficiência ou mesmo inexistência de indústrias para fornecer a aparelhagem necessária, indigência do comércio de material de construção e falta de mão-de-obra habilitada, problemas que afetaram Warchavchik ao final dos anos vinte na casa da rua Santa Cruz, conduziam “a uma situação verdadeiramente penosa todo aquele que se propuser levar a cabo uma construção nos moldes da nova escola”⁶. De fato, um empecilho comum às primeiras experiências de construção segundo os princípios da “nova escola” nos anos 1920 e 1930, que obstruíam o fiel cumprimento aos dogmas da arquitetura moderna nas tentativas de aplicá-los tais quais, decorre do descompasso entre a intenção de conferir uma aparência de modernidade aos edifícios e as condições materiais concretas para levar tal propósito adiante.

Saídas para esse impasse se mostram tanto na utilização conjunta de tecnologias tradicionais com meios técnicos avançados e no recurso a artifícios construtivos para se obter uma forma que se pretende estritamente moderna, requerendo, como diz Joffily, “do responsável pelos trabalhos uma força de vontade especial no contornar as dificuldades”.⁷ Essas dificuldades tentam ser contornadas no Palácio numa estrutura parte em alvenaria de tijolos e parte em concreto armado, material que é utilizado de forma criteriosa nas lajes, vigas e nos montantes que dividem os panos de aberturas. A solução estrutural adotada deriva tanto dessa combinação de tecnologias construtivas como do propósito de criar um espaço interno flexível sem perda da área útil, assim como considera a exiguidade e o formato do terreno em que foi decidida a construção do Palácio, num lote trapezoidal remanescente do tecido urbano colonial, no ângulo de convergência das ruas Cardoso Vieira e Gama e Melo, que desaconselhavam uma distribuição regular de pilares.

Coerente com as demandas funcionais e as imposições do lote, a estrutura se resolve a partir de um tramado de vigas de concreto armado com seções variáveis, que distribui os esforços internamente para dois pilares circulares de concreto armado e para vigas que correm perifericamente, ora apoiando-se nas paredes de alvenaria com função de suporte, ora se lançando em balanço, seja para vencer os vãos das aberturas, seja para permitir a aparição de janelas angulares que rompem a “caixa” em pontos estratégicos do volume trapezoidal do edifício, praticamente resultante da elevação da planta, de cuja definição se encarrega o desenho do lote em que se ergue.

No âmbito discursivo, considerando aquele impasse, algo que se percebe é o deslocamento do foco da defesa da nova arquitetura pautada não em sua dimensão tecnológica e sim em premissas racionais e funcionais do método e da lógica projetuais modernos. Tal é o que se

⁵ COSTA, Ítalo Joffily Pereira da. *Sobre o Plano do Instituto de Educação*. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1937, p. 6.

⁶ Idem, p. 7.

⁷ Idem, p. 7.

desprende se acompanharmos a explicação que desenvolve Joffily acerca do processo de projeção do Palácio: consoante com os princípios de racionalidade e funcionalidade, caros ao “rígido critério moderno” da nova arquitetura, “dentro do espírito dos novos mestres como Le Corbusier” a forma do edifício representaria nada mais que o “primado das linhas funcionais”. Projetar “*de dentro para fora*”, como quer Joffily, sujeitando o exterior às determinações internas, “ao contrário do que é comum no clássico onde em geral os projetos são elaborados de *fora para dentro*, sacrificando-se muitas vezes essenciais conveniências”⁸, numa raciocínio impregnado de objetividade que acena para o propósito de seguir dogmaticamente o credo funcionalista, contornando quando possível empecilhos a esse intento.

Artefato moderno e cidade histórica

Como dissemos anteriormente, a “caixa” do Palácio deriva em muito do lote do qual se ergue, no que nos confirma o engenheiro Joffily ao afirmar que “todo o partido foi tirado do angulo formado pelas ruas citadas assegurando-se as melhores condições de aeração e iluminação”. Confrontando essa passagem com a máxima corbusiana da “planta procede de dentro para fora; o exterior é o resultado de um interior”⁹ – algo que não é estranho também ao método acadêmico tal como ensinado na *École des Beaux-Arts* de Paris por Guadet, que lembra Banham, “era tão funcional, científico e a-estilístico”¹⁰ como os arquitetos de vanguarda que rejeitaram sua herança – o que salta é uma contradição, cuja origem parece estar no recurso a uma retórica que procura imbuir de uma rigorosa funcionalidade o processo de projeção moderno, que leva à desconsideração da relação do edifício com o tecido urbano no qual se insere, numa pretensão em afirmar a autonomia do objeto arquitetônico tal como propugnado pelas vanguardas. Ora, nesse caso, mais que se inserir ou se acomodar ao desenho irregular das ruas que o limitam, o Palácio está sujeito às imposições de sua implantação na cidade, cuja compacidade construída é o contexto que condiciona o volume edificado e limita a possibilidade de livre manifestação formal que emanaria desde o interior.

Mesmo na sujeição do edifício ao lote urbano, ainda se manifesta no Palácio da Secretaria da Fazenda o intento moderno, caro por exemplo à poética neoplástica, mas não apenas a ela, de transformar a cidade a partir do edifício, que conteria em si o projeto de uma nova cidade. Aqui, a essa acomodação passiva – mas não completamente isenta de tensão – do objeto arquitetônico, que não pretende ser uma continuidade morfológica ou mesmo dialogar com a cidade existente, se contrapõe uma postura ativa no processo de renovação urbana

⁸ COSTA, op. cit., 1935, p. 2.

⁹ LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1998, p.XXXI

¹⁰ BANHAM, Reyner. *Teoria e projeto na primeira era da máquina*. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1979, p. 24-25.

que, se não tem nele a determinante, encontra nele um parâmetro na redefinição no desenho da cidade.

Figura 4: Obras de demolição para alargamento da rua Cardoso Vieira. Ao fundo, o edifício do Palácio da Secretaria da Fazenda (Fonte: PARAIBA. *Realizações do Govêno Argemiro de Figueiredo*. João Pessoa: Departamento Estadual de Publicidade, 1938)

Em 1936 quando havia pouco se inaugurara o Palácio da Secretaria da Fazenda, e dentro das obras do plano de viação urbana e nova pavimentação da capital empreendido também pela DVOP, o quarteirão triangular formado pelas ruas Cardoso Vieira, Barão de Triunfo e Gama e Melo, em cuja uma das pontas se erguera esse edifício, foi praticamente demolido para dar lugar a uma nova zona comercial na cidade. Num processo de renovação urbana sobremaneira instigado pela construção do Palácio da Secretaria da Fazenda, erguido num dos vértices do triângulo, todos os prédios situados no lado direito da Cardoso Vieira foram desapropriados e demolidos para alargamento, instalação de novos trilhos de bondes e transformação dessa via numa nova faixa de tráfego ligando a zona comercial aí localizada à Praça Pedro Américo, encurtando um trajeto que à época se fazia também pelas ruas Barão do Triunfo e Padre Azevedo, incorporadas com essa função no plano de Nestor de Figueiredo.

Realizados desde o início de 1936, os trabalhos de demolição evoluíram para o quase completo arrasamento desse quarteirão, cuja nova ocupação deveria priorizar casas de negócio e edifícios institucionais segundo o propósito de transformá-lo numa nova zona

comercial da capital. Assim, onde antes se alinhavam construções remanescentes dos primeiros tempos da cidade,

“(…) dentro em breve, se localizará importante zona de casas de negócio, em prédios modernos e amplos. Presentemente, já se tem uma visão do que há de ser esse triângulo urbano, dentro de poucos anos – amplo, alegre e cheio de vibração característica das cidades que crescem e progridem vertiginosamente como a nossa”¹¹

Levando primeiro à destruição de várias edificações situadas no lado da rua Cardoso Vieira que se encontravam desalinhadas em relação ao Palácio, o desenho viário resultante do alargamento desse logradouro tomaria como referência para seu novo alinhamento justamente esse edifício. Desse modo, se a cidade condicionara a forma do edifício, este acaba também por redesenhar aquela, mesmo num alcance limitado ao seu entorno imediato. Ao final dessa intervenção, o edifício resultaria isolado das demais edificações, rompendo com a compacidade da cidade colonial ao mesmo tempo que ensaia uma tímida e comedida negação da interdependência entre arquitetura e lote urbano. Ainda como consequência disso, o Palácio em seu isolamento tem sua visibilidade ampliada e seu caráter de obra monumental e modelar reforçado.

O rigor no trato funcional, contudo, não inibe o potencial expressivo da forma arquitetônica do Palácio, por ironia, em muito condicionada pela geometria do lote urbano cujo modelo de cidade sua inserção parece querer transformar. De fato, é sua implantação onde se deu que contribui de modo substancial para sua feição monumental, sublinhada ainda pelo escalonamento em patamares da fachada anterior, no ponto de convergência da Cardoso Vieira com a Gama e Melo, mais trabalhada do ponto de vista da disposição e desenho das aberturas. Aqui fica patente a vontade de modernidade que perpassa a realização dessa obra, se manifestando mesmo diante das limitações técnicas com que se construiu.

O uso de artifícios construtivos para conferir um signo de modernidade ao objeto arquitetônico, mostra-se, por exemplo, no recuo de meia parede dos montantes, acima do volume cilíndrico do primeiro pavimento, que permite com que corram faixas largas e contínuas, dispostas em cortes angulares, de panos de vidro envolvendo essa fachada sob uma pele translúcida através da qual se pode perceber a estrutura rente a essa superfície, numa solução cujo efeito final remete a *sachlichkeit* da fábrica Van Nelle (1927-1929), de Brinkman, Van der Vlugt e Mart Stam e da escola ao ar livre, em Amsterdam, projetada por Jan Duiker.

¹¹ *A União*, 28 abr. 1938.

Figura 5: O Palácio da Secretaria da Fazenda já concluído, em 1936 (Fonte: PARAÍBA. Realizações do govêrno Argemiro de Figueiredo. João Pessoa: Departamento Estadual de Publicidade, 1938)

Nessa massa monolítica que se ergue em seus cinco pavimentos imediatamente dos limites do traçado urbano, a impressão de solidez e peso é quebrada lançando-se mão, de maneira quase exaustiva, daquele que é talvez o elemento por excelência da estética arquitetônica de vanguarda, tributária do intento wrightiano de “destruição da caixa” e de expansão visual do espaço interno: as aberturas angulares.

De fato, se observarmos de forma mesmo despretensiosa, excetuando-se a regularidade das aberturas nas fachadas para as ruas Cardoso Vieira e Gama e Melo, compositivamente dispostas no centro dessas fachadas, cujo propósito é dotar das mesmas condições

ambientais em termos de iluminação e ventilação o espaço interior - como dissemos anteriormente, de caráter genérico e aberto - são as aberturas de canto os elementos predominantes, rasgadas em pontos de maior tensão visual e estrutural, reduzindo o peso aparente – e real da estrutura de alvenaria que prevalece em sua construção – do edifício, e induzindo outrossim a leitura equívoca do objeto arquitetônico, cuja expressão por meio desse recurso assume uma feição técnica que não condiz com a realidade tecnológica que o gerou. Por trás da grande superfície envidraçada que ilumina a escada na fachada para a rua Gama e Melo, dotada com dispositivos basculhantes manejadas por alavancas, rasgada numa altura de três pavimentos, é óbvio o intento de conferir ao edifício uma imagem de incontestável modernidade, contornando também por um artifício construtivo, deixando as lajes em balanço num trecho curto, as dificuldades materiais para construção de uma obra “nos moldes da nova escola”.

Mesmo na geometria dura das arestas vivas, em nada tributárias de uma estética aerodinâmica, da velocidade, e sem recorrer aos estilemas a ela recorrentemente associados, não é estranho percebermos no Palácio da Secretaria ecos de uma metáfora náutica, transfigurando-se o edifício num *paquebot* de superfícies angulares rasgando o tecido histórico da cidade com seus patamares escalonados assemelhando-se a conveses e torres de vigia, como no volume cilíndrico com suas seteiras. No entanto, essa aproximação à arquitetura naval é muito mais interna que aparente e encontra refúgio na estrita funcionalidade compartilhada com a arquitetura moderna, de onde advém, conforme Joffily, uma

“profunda semelhança de certos conjuntos e detalhes das construções civis em verdadeiro estilo moderno com as linhas puras e lógicas de um navio. Certamente é bello um moderno transatlântico; todavia, é todo elle por fora uma rigorosa função de condições technicas intrínsecas á sua finalidade.”¹²

Salientar a origem corbusiana dessa assertiva, especialmente quando exalta a beleza mecânica do “moderno transatlântico” é, por demais, desnecessário. No entanto, ao contrapormos a obra construída com o discurso que é lhe subjacente, mesmo assim ressalta uma clara distinção entre referenciais teóricos e formais. Enquanto aqueles são praticamente e predominantemente tributários de um Le Corbusier de *Vers une Architecture*, reconhecido de forma estrita como o arquiteto funcionalista da “casa como máquina de morar” – numa leitura esquemática e defasada se considerarmos as duras críticas tecidas pelo funcionalista de esquerda Karel Teige, em 1929, ao projeto da *Cité Mondiale* e ao *Mundaneum* – estes não se restringem a referenciais corbusianos, de outro modo expressão de um nível tecnológico na construção que limitava mesmo as emulações periféricas, porém

¹² COSTA, op. cit., 1935, p. 2.

se estendem com mais frequência para exemplos da Europa Central e Oriental, de países como Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia, cuja produção ocupa várias páginas de *Gli Elementi dell'Architettura Funzionale*, do italiano Alberto Sartoris. Assim, não é difícil estabelecer similaridades entre o Palácio da Secretaria e obras de Josef Fuchs, Lud Kysela e Jirí Kroha, na solidez aparente, no caráter mais estático e *sachlich* e na incorporação da comunicação visual como componente expressiva da arquitetura.

Figura 6: Obras de Josef Fuchs e Jiří Kroha entre os exemplos de *architettura funzionale* no livro de Sartoris.

Monumentalidade e transparência na “verdadeira arquitetura moderna”

“Uma impressão objetiva dos métodos e processos introduzidos nas obras públicas pode ser obtida considerando-se, por exemplo, o edifício da Secretaria da Fazenda, ora em construção. Escolhi-o de propósito por se tratar de uma obra de vulto em andamento na Capital, à vista, portanto de um maior e melhor número de pessoas”¹³

É por demais instigante para uma aproximação aos sentidos de que se impregna a construção do Palácio da Secretaria da Fazenda a perspectiva que abre o engenheiro Ítalo Joffily ao induzir, nessa passagem, a ideia de existência de um campo comum de premissas compartilhadas entre o projeto do edifício e a reforma por ele encaminhada na RAOP e no andamento dos trabalhos de obras públicas em geral.

¹³ Ítalo Joffily apud PARAÍBA. *Governo Provisorio. Administração do Interventor Gratuliano Brito. Exposição dirigida ao Exmo. Sr. Presidente da República, referente ao período administrativo decorrido de junho de 1932 a dezembro de 1934*. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1935, p. 111.

Reconhecendo esse solo comum de ideias e conceitos, desdobrados em instâncias distintas e manifestos tanto na arquitetura como na organização interna da administração pública, é como se, para Joffily, a própria estrutura arquitetônica do Palácio fosse dotada de uma modalidade específica de transparência. Nem direta, nem fenomenológica – para remeter aqui às categorias de transparência trabalhadas por Colin Rowe¹⁴ – mas um tipo de transparência semântica, de tal modo que se poderia apreender “uma impressão objetiva dos métodos e processos introduzidos nas obras públicas”, a partir da percepção da forma arquitetônica, como se o edifício representasse a materialização dos princípios de racionalização e organização científica do trabalho, segundo critérios de eficiência técnica e funcional, revelando um trânsito direto de conceitos de um campo para outro, num deslizamento sem intermediações afirmativo de que os mesmos princípios de racionalidade, eficiência e economia, termos caros ao pensamento arquitetônico de vanguarda, consubstanciados naquele edifício, embasaram igualmente a reforma administrativa, de modo que ao se falar de um necessariamente estaria discorrendo acerca do outro e vice-versa. Não custa lembrar, longe de ser estranha, essa aproximação entre arquitetura e princípios de organização científica do trabalho, *scientific management*, foi mesmo corrente em certos setores das vanguardas arquitetônicas européias¹⁵ partidárias de um funcionalismo mais dogmático, empenhadas em dirimir o estatuto de arte da arquitetura e convertê-la num procedimento de caráter puramente científico.

Fato que o impulso que conduziu a um raciocínio tão elaborado de equivalência de princípios entre campos tão distintos não é casual ou infundado, revelando antes uma consciente busca de atualização de uma obra, de outro modo, periférica em vários sentidos, em relação às ideias e modelos arquitetônicos em circulação em âmbito internacional nas décadas de 1920 e 1930. A mesma disposição consciente que esteve subjacente à aquisição de *Gli Elementi dell'Architettura Funzionale* pela repartição já em 1933. E é certamente a diversidade e abrangência dos exemplos coligidos no livro de Sartoris que permite a Joffily afirmar, com convicção, a sintonia do Palácio da Secretaria da Fazenda com tudo que se tem feito “em matéria de verdadeira arquitetura funcional”¹⁶, razão pela qual podia ser esse edifício “confrontado sem desdouro com as últimas construções que, naquele estilo, se acham espalhadas em todos os países civilizados”¹⁷.

¹⁴ Colin Rowe. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. 3ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.

¹⁵ Em dois estudos Jean-Louis Cohen percebe essa aproximação dentro da difusão do que chama de “americanismo”, em *La Temptació D'Amèrica. Ciutat i arquitectura a Europa 1893-1960*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; Institut d'Edicions, 1996, particularmente no trecho “El taylorisme i l'arquitectura”, p. 68-71; e “El Tío Sam en el país de los soviets: el tiempo de las vanguardas”, in COHEN, Jean-Louis; COOKE, Catherine; STRIGALEV, Anatoli A.; TAFURI, Manfredo. *Constructivismo ruso: sobre la arquitectura en las vanguardas ruso-soviéticas hacia em 1917*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994.

¹⁶ COSTA, Ítalo Joffily Pereira da. “O Palácio da Secretaria da Fazenda”, *Ilustração*. João Pessoa, ano 1, n. 12, 15 out. 1935, p. 2.

¹⁷ Ítalo Joffily apud PARAÍBA, op. cit., 1935, p. 112.

Algumas ideias-chave para a compreensão da arquitetura das obras da DVOP, e do Palácio da Secretaria da Fazenda, em particular, encontram fundamento no teor dos textos e imagens arrolados por Sartoris em *Gli Elementi*. Primeiro, a compreensão dos desdobramentos da arquitetura europeia das décadas de 1910 e 1920 como um todo genérico e homogêneo; segundo, uma ênfase discursiva nos preceitos funcionalistas dessa arquitetura, na qual também se reconhecem atributos científicos e econômicos, estes decorrentes tanto da racionalização formal quanto do processo construtivo – aspectos particularmente caros se pensarmos num processo de legitimação da arquitetura moderna junto ao Estado através das repartições de obras públicas; e, por último, a possibilidade de percepção do conjunto de realizações de arquitetura moderna já acumuladas nesse momento a partir de códigos estilísticos que tornava o caráter racionalista da forma moderna mais facilmente apreensível e manipulável, sobretudo, para profissionais educados sob procedimentos de natureza acadêmica.

O reflexo dessas ideias se constata na recorrente afirmação do vínculo das obras projetadas pela repartição à “verdadeira arquitetura moderna”, cujo marco introdutório na Paraíba Ítalo Joffily não hesita em reconhecer no Palácio da Secretaria da Fazenda:

“Acredito que a construção do edifício da Secretaria da Fazenda tenha realmente introduzido na Paraíba a arquitetura moderna, pois o que há além dele com pretensão a tal é, quando muito, falso moderno, cubismo, com dominantes clássicas, quando não lamentáveis caricaturas de fachadas”¹⁸

Expressão encontrada em escritos sobre as obras de arquitetura projetadas pela DVOP, em geral saídos do punho de Joffily, a defesa da ideia de uma “verdadeira arquitetura moderna”, mais que bravata de ocasião, aponta para as idiossincrasias do processo de constituição de uma cultura arquitetônica moderna no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, em que a condição de moderno é reclamada ao mesmo tempo por partidários do racionalismo arquitetônico de vanguarda e também para designar uma pluralidade de expressões arquitetônicas que nada devem a ele.

Consequência talvez da ambiguidade e amplitude da noção de moderno e modernidade em arquitetura nesse momento, do que decorre uma diversidade de sentidos contraditórios entre si, tal situação colocava no debate arquitetônico a necessidade de fixar distinções semânticas e estabelecer precisões conceituais e mesmo estético-formais em meio à polissemia corrente que identifica a arquitetura moderna. Genericamente identificada como “estilo moderno”, “arquitetura funcional”, “nova arquitetura” ou “arquitetura viva”, o conteúdo que se difunde através dessas expressões na verdade traduz intentos de delimitar a

¹⁸ COSTA, Ítalo Joffily Pereira da. “O Palácio da Secretaria da Fazenda”, *Ilustração*. João Pessoa, ano 1, n. 12, 15 out. 1935, p. 2.

existência de “uma” arquitetura moderna, onde as especificidades das distintas vertentes de modernidade compareçam diluídas numa amálgama em que as particularidades originais se perdem ao ponto da indistinção. É a essa difusão da linguagem moderna que se faz acompanhar, em manuais e revistas de arquitetura e engenharia, de um discurso que procura ressaltar os aspectos funcionais e a precedência do programa na concepção arquitetônica, a determinante técnica e os atributos racionais, lógicos e econômicos da arquitetura moderna.

De outro modo, afirmar a veracidade da arquitetura moderna que se pratica implica em marcar distância e diferença em relação ao que aparece em Joffily como “falso moderno”, e em Lúcio Costa de *Razões da nova arquitetura* (1936), como “falso modernismo”, a partir de um reforço do vínculo formal e discursivo com a arquitetura das vanguardas européias, sobretudo com as vertentes estritamente funcionalistas, que nos anos 1930 atinge de fato um alcance internacional, registrado em compêndios como o de Sartoris.

É provável que a abundante iconografia de Sartoris tornasse possível tal firmeza de opinião por parte de Joffily. Afinal, o esforço de síntese da produção arquitetônica internacional contido nas páginas de *Gli Elementi* procura não deixar dúvidas tanto acerca dos princípios como dos aspectos formais próprios dessa arquitetura verdadeiramente moderna. A ideia mesma de “falso moderno”, presente também no livro de Sartoris¹⁹, pode ser identificado à geometrização das fachadas que acompanha a transição de uma arquitetura de caráter historicista e afeita à decoração que recorre ainda ao ornamento, também geometrizado, para expressar valores e significados, para outra que se pretende moderna, mas que se mostra modernizada de forma epidérmica, mantendo no entanto uma disposição interna tradicional resultante da permanência de uma lógica projetual também tradicional e de ranço acadêmico; num processo que conduzia à “lamentáveis caricaturas de fachadas”. Por outro lado, a arquitetura moderna “verdadeira” seria resultado da aplicação de uma lógica interna baseada em premissas funcionais e técnicas num processo de projeção que parte da consideração das demandas programáticas e entende a forma como resposta lógica a essa determinante e a fachada como expressão do interior.

Desqualificando as obras existentes que se arrogam à arquitetura moderna como exemplos de “falso moderno”, ao promover essa crítica, Joffily parece reclamar para obras projetadas por sua repartição, segundo critérios estritamente modernos, conforme sempre procura salientar, um caráter modelar, que estimularia a modernização arquitetônica das demais obras do Estado e mesmo da iniciativa privada. O que tornaria o Palácio da Secretaria da

¹⁹ Os exemplos de “falso moderno” utilizados por Sartoris sofrem variações nas sucessivas edições de *Gli Elementi* e repercutem a proximidade ou desentendimentos do autor com um ou outro arquiteto. Na primeira edição de 1932, tais exemplos seriam o *Padiglione della Chimica* e a *Villa paesana*, ambos de Giuseppe Pagano, cujas imagens, censuradas pelo editor, não aparecem.

Fazenda, mais que uma espécie de monumento à racionalidade técnica que regeu a modernização do Estado, uma obra modelar cuja visibilidade, assegurada por sua construção na capital, serviria de parâmetro à renovação da produção arquitetônica corrente.

Referências:

BANHAM, Reyner. *Teoria e projeto na primeira era da máquina*. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1979.

COHEN, Jean-Louis; COOKE, Catherine; STRIGALEV, Anatoli A.; TAFURI, Manfredo. *Constructivismo ruso: sobre la arquitectura en las vanguardas ruso-soviéticas hacia em 1917*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994.

CONRADS, Ulrich. *Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX*. Barcelona: Editorial Lumen, 1973.

COSTA, Ítalo Joffily Pereira da. *Relatório apresentado ao sr. Secretario da Fazenda, Agricultura e Obras Publicas pelo engenheiro Ítalo Joffily Pereira da Costa, diretor da Repartição de Agricultura e Obras Publicas, sobre os trabalhos realizados no ano de 1933*. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1934.

_____. "O Palacio da Secretaria da Fazenda", *Ilustração*. João Pessoa, ano 1, n. 12, 15 out. 1935, p. 2-3.

_____. *Sobre o Plano do Instituto de Educação*. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1937.

HILBERSEIMER, Ludwig. *La arquitectura de la gran ciudad*. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.

LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

PARAÍBA. *Governo Provisorio. Administração do Interventor Gratuliano Brito. Exposição dirigida ao Exmo. Sr. Presidente da República, referente ao período administrativo decorrido de junho de 1932 a dezembro de 1934*. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1935.

ROWE, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. 3ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.

SARTORIS, Alberto. *Gli elementi dell'Architettura Funzionale: sintesi panorâmica dell'architettura moderna*. 2 ed. Milano: Ulrico Hoepli, 1935.

TRAJANO FILHO, Francisco Sales. *D.V.O.P.: arquitetura moderna, Estado e modernização (Paraíba, década de 1930)*. São Carlos: EESC-USP, 2003 (Dissertação de mestrado).

VAZ, Rita. *Luiz Nunes: arquitetura moderna em Pernambuco, 1934-1937*. São Paulo: FAU-USP, 1988. (Dissertação de mestrado)

XAVIER, Alberto (org.). *Arquitetura moderna brasileira: depoimento de uma geração*. Edição revista e ampliada. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.